

Echeverri, J. A. (accepted version). Volviendo a escuchar la voz de los antiguos: Las grabaciones murui (uitoto) de K. Th. Preuss. In P. Alcocer, R. Pineda Camacho, & O. I. García Rodríguez (Eds.), *Perspectivas contemporáneas de la antropología de Konrad Th. Preuss en Colombia: arqueología agustiniana, etnografía kágaba de la Sierra Nevada y murui del Amazonas*. Patronato Colombiano de Artes y Ciencias.

Volviendo a escuchar la voz de los antiguos: Las grabaciones murui¹ de K. Th. Preuss

Hearing again the voice of the ancients: The Murui (Witoto) recordings by K. Th. Preuss.

Juan Alvaro Echeverri

Profesor titular, Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia (jaecheverri@unal.edu.co)

Resumen

En 1914, Konrad Theodor Preuss llevó a cabo la grabación de 82 fonogramas, principalmente cantos rituales de la lengua murui, sobre cilindros de cera, los cuales son unos de los registros más antiguos de esa lengua. Este artículo presenta estos materiales en el contexto de la vida ceremonial y el arte verbal del pueblo murui y la gente de centro, y discute las condiciones como fueron recogidas en el marco de la aproximación teórica de Preuss, planteando el carácter inter-semiótico del ritual y la música en Amazonia y los asuntos de la traducción y la memoria. Más allá de su valor etnológico o histórico, nos interesa el potencial de estos materiales para los procesos actuales de recuperación cultural y lingüística de la gente de centro. Hay dos caminos posibles. El más obvio, y por el que han tendido la mayor parte de los proyectos de repatriación de archivos sonoros, es el de la documentación, enfocado en la transcripción, traducción y comentario de las grabaciones con los hablantes actuales. El otro camino es menos obvio y está relacionado con otras formas de la memoria, menos enfocados en documentar el pasado y más en dialogar con estos objetos como caminos de curación de los traumas del pasado.

Palabras clave: arte verbal, documentación lingüística, cilindros de cera, Amazonia colombiana, gente de centro

Abstract

In 1914, Konrad Theodor Preuss recorded 82 phonograms, mainly ritual chants of the Murui language, on wax cylinders, one of the oldest records of that language. This paper presents these materials in the context of the ceremonial life and verbal art of the Murui people and the people of the center and discusses the conditions under which they were collected in the framework of Preuss' theoretical approach, raising the inter-semiotic character of ritual and music in Amazonia and the issues of translation and memory. Beyond their ethnological or historical value, we are interested in the potential of these materials for current processes of cultural and linguistic recovery of the people of the center. There are two possible paths. The most obvious, and the one along which most sound archive repatriation projects have tended, is that of documentation, focused on the transcription, translation, and commentary of the recordings with the actual speakers. The other path is less obvious and is related to other forms of memory, less focused on documenting the past and more on dialoguing with these objects as ways of healing the traumas of the past.

Keywords: verbal art, linguistic documentation, wax cylinders, Colombian Amazon, people of the center

¹ Empleamos el etnónimo *murui* en lugar de “uitoto”, “huitoto”, “witoto” (como han sido corrientemente conocidos en la literatura) siguiendo la decisión de los mismos miembros de este grupo (ver Echeverri 2022, 31, nota 1 para más detalles sobre esta decisión, incluyendo desacuerdos entre los indígenas sobre el cambio de etnónimo).

Introducción

En 1914, Konrad Theodor Preuss llegó al río Orteguaza, cerca de la ciudad de Florencia en el piedemonte andino colombiano, buscando pueblos de las tierras bajas que pudieran darle indicios de las culturas que construyeron las estatuas del sitio de San Agustín, en la cordillera andina. Agustín Codazzi, medio siglo antes, había atribuido la construcción de esta estatuaria monumental a un pueblo llamado andaquí. Preuss no encontró rastros de ese pueblo, pero en Florencia conoció a Leonardo Cabrera, un cauchero colombiano, quien había conducido a un grupo murui desde su territorio originario en el río Caraparaná, mucho más al sur, hasta la quebrada Niña María, un afluente del río Orteguaza. Con estos murui, Preuss realizó una importante recopilación de textos en el dialecto mika de la lengua murui, con traducciones al alemán, la cual fue publicada en dos volúmenes (Preuss 1921; 1923) y traducida al español en la década de 1990 (Preuss [1923] 1994).

Durante los tres meses que duró su estadía en el río Orteguaza (14 de abril – 13 de julio de 1914), Preuss llevó a cabo la grabación de 82 fonogramas, principalmente cantos rituales, sobre cilindros de cera. Las grabaciones de Preuss de 1914 son uno de los registros más antiguos que tenemos de la lengua murui.²

Los murui son un grupo amazónico que hace parte del conjunto multilingüe denominado *gente de centro* (Echeverri 2022; Gasché 2009). Durante las primeras décadas del siglo XX, los murui y otros grupos de la gente de centro fueron cruelmente explotados por empresas caucheras en la Amazonia colombo-peruana, particularmente por la Peruvian Amazon Company o Casa Arana, que condujo al casi total exterminio de su población, el desplazamiento forzado de muchos grupos y la huida de otros a otras regiones. Esto explica la presencia de varios clanes murui en el río Orteguaza, con los que Preuss trabajó, muy al norte de su territorio ancestral en el interfluvio de los ríos Caquetá y Putumayo.

Este texto busca presentar estos materiales en el contexto de la vida ceremonial y el arte verbal (Echeverri 2023) del pueblo murui y la gente de centro,³ y discutir la recepción de estas antiguas

² Eugène Robuchon, quien visitó la región del río Igaraparaná en 1903, iba equipado con un fonógrafo de cilindros de cera con todos sus accesorios (Robuchon [1907] 2010, 34; Echeverri 2014, 238). Es muy probable que Robuchon haya hecho registros con este fonógrafo en su primera misión de 1903 y los haya enviado a Francia junto con su esposa, antes de emprender la segunda misión en 1905, durante la cual perdería la vida. Estos serían en efecto los primeros registros sonoros más antiguos de la lengua murui, anteriores a los de Preuss.

³ Un “arte verbal” puede ser definido según criterios prosódicos, retóricos y sociolingüísticos. La prosodia proviene del ‘aliento’ (*jagiyi*) que tiene una expresión física —la respiración y el soplo— y una expresión metafísica —el espíritu y el hálito— y que define la estructura de la emisión verbal, que en el texto transcrito es representado mediante quiebres de líneas. En cuanto a los criterios retóricos, los tres géneros oratorios de la retórica clásica —el deliberativo (exhortar y disuadir), el judicial (acusar y defender) y el demostrativo o epidíctico (alabar y denostar) (Aristotle 1886, 22, Book I, Chapter III)— no corresponden a ninguna de las formas del arte verbal murui; lo que podemos llamar retórica es de otro orden, siguiendo a Dell Hymes (Hymes 1965; 1977; 1981), como la ocurrencia de partículas y fórmulas lingüísticas que permiten reconocer una estructura narrativa: una retórica. En términos sociolingüísticos, los géneros verbales murui se pueden organizar en términos de los dos registros lingüísticos que corresponden a situaciones sociolingüísticas contrastantes: la celebración de los rituales, en los cuales participan unidades residenciales diversas, donde se despliega el registro ceremonial, y el espacio de la vida cotidiana en el contexto de una unidad residencial, donde tiene lugar el registro cotidiano de la lengua. Esto es explicado en más detalle en Echeverri (2023).

grabaciones, apenas disponibles de manera limitada desde 2018, por los descendientes y parientes de aquellos de quienes fueron obtenidas.

En §1 hago una descripción del conjunto de grabaciones realizadas por Preuss y de su proceso de digitalización. En §2 discuto este conjunto de grabaciones en el marco de la vida social y ceremonial de los murui. En §3 abordo las condiciones como fueron recogidas las grabaciones en el marco de la aproximación teórica de Preuss, planteando el carácter inter-semiótico del ritual y la música en Amazonia y los asuntos de la traducción y la memoria. Y en §4 presento algunas conclusiones. En el apéndice incluyo la reproducción de 15 dibujos de pinturas faciales obtenidos de las libretas de campo de Preuss, depositadas en la biblioteca de Ibero-Amerikanisches Institut (IAI) en Berlín.

1. Las grabaciones de Preuss

Preuss llegó a Niña María el 14 de abril de 1914 (Preuss 1921, 7; [1923] 1994, I:21). Cuatro días después, el 18 de abril, grabó los primeros siete fonogramas, aprovechando que la comunidad estaba en el proceso de preparación de una fiesta, y un día después el octavo, según consta en sus libretas de campo (Legado Preuss, IAI, Buch III). Estas grabaciones fueron hechas en cilindros de cera, una tecnología que había sido empleada desde finales del siglo XIX.⁴ Las grabaciones sobre cilindros de cera fue una tecnología muy limitada, tanto en duración como en la fragilidad de los soportes. Una vez grabados los originales, cada reproducción representaba un deterioro del material; la manera de preservarlos era la galvanización, que implicaba la destrucción de los originales. Como lo anota Margarita Valdovinos, para el caso de los cilindros cora y huichol, “Preuss se queja amargamente de la mala calidad con la que resultan las copias realizadas a partir de los moldes originales de sus cilindros” (Valdovinos 2017, 226), y lo mismo podría ser cierto de los cilindros murui.

Los archivos de audio digitalizados a partir de los cilindros recolectados por Preuss en 1914 están depositados en la base de datos online del Museo Etnográfico de Berlín (Preuss Kolumbien Walzensammlung, SMB), y una copia se encuentra en el archivo “Una documentación multimedia de las lenguas de la Gente de Centro” del programa DoBeS (Dokumentation bedrohter Sprachen) del Max Planck Institut (Preuss 2009). El acceso a estos materiales se encuentra todavía restringido;⁵ sin embargo, en 2018, por haber participado en la curaduría del archivo DoBeS, me dieron acceso a los archivos y me autorizaron para darlo a conocer a los hablantes de la lengua.

⁴ El Museo etnológico de Berlín acumuló más de 30.000 cilindros de cera de todo el mundo, la mitad de ellos registrados antes de 1914. En 1944-1945, los cilindros fueron evacuados de Berlín y dispersos por toda Alemania. Un 90% de ellos fueron llevados a Leningrado, y a principios de los años 1960 transferidos a la parte oriental de Berlín. Después de la caída del muro de Berlín, la colección fue repatriada a su lugar de origen (Fürniß 2007, 1–2). Para establecer la clasificación, ordenamiento y digitalización de toda esa masa de cilindros, se requirió de un trabajo enorme, el cual estuvo en cabeza de Susanne Ziegler, responsable de esta colección, cuyo inventario fue publicado en 2006 (Ziegler 2006).

⁵ Es posible que en un futuro próximo las grabaciones de Preuss sean de acceso abierto (pero al momento de la escritura de este texto no lo son). Así lo expresa Albrecht Wiedmann, curador de la sección de medios, Berliner Phonogramm-Archiv, Museo Etnológico de Berlín: “Sí, habrá una base de datos en línea para uso público. Estoy bastante seguro de que los archivos de sonido se podrán reproducir desde la plataforma en línea, siempre que otorguemos permiso para hacerlo. Por razones de derechos de autor y tal vez por consideraciones éticas, no deberíamos publicar todo” (correo electrónico, 14 de febrero de 2020).

En los años 2018 y 2019 escuchamos estas grabaciones con los ancianos murui Oscar Román Jitdutjaaño (Enokakuiodo) y Alicia Sánchez (Ñueziyaingo, q.e.p.d.), y con integrantes del grupo de danza Kai Komuiya Uai ('Palabra principio de vida', en lengua murui) de Leticia, y comenzamos a reunir toda la información posible para documentar el material. En el libro de Preuss y en las dos libretas de campo de Preuss que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial y que pude consultar en la biblioteca del Ibero-Amerikanisches Institut (IAI) en Berlín, se encuentran informaciones que aportan datos sobre las condiciones como fueron colectados estos registros, además de las informaciones contenidas en el libro de Fritz Bose (1934), quien empleó 58 de estos fonogramas para hacer un estudio etnomusicológico de la música murui (uitoto), y más tarde publicó otras transcripciones adicionales (Bose 1953).

La tabla 1 presenta los metadatos de la colección de fonogramas de Preuss.

Tabla 1. Fonogramas grabados sobre cilindros de cera por Preuss en 1914

Nro. Bose: numeración de los fonogramas en el libro de Fritz Bose (1934).

Título: títulos dados por Preuss, con ortografía ajustada.

Duración: tiempo que contiene las partes audibles. Los fonogramas sin dato de tiempo son aquellos faltantes.

Fiesta: nombre de la fiesta a la cual corresponde el fonograma (con ortografía normalizada).

Notas: Se indica el número del texto correspondiente al fonograma en el libro de Preuss (Preuss 1921; 1923; [1923] 1994); cuando la identificación del texto no es segura, se indica entre paréntesis. Las grabaciones son de Rosendo (Riazeyue, clan *jeduei*), excepto cuando se indica el nombre de otro cantor. Las notas de Preuss están tomadas de los metadatos de los fonogramas en el Archivo DoBeS (Preuss 2009). Las notas de Bose están tomadas de su tabla resumen de los fonogramas (Bose 1934, 14–16). En algunos casos se agregan comentarios de Oscar Román Jitdutjaaño en 2018-2019.

<i>Nro. fonograma</i>	<i>Nro. Bose</i>	<i>Título</i>	<i>Duración (m:ss)</i>	<i>Fiesta</i>	<i>Notas</i>
1	51	Jimoki I	1:31	jimoki	Texto 110 (cantor: Cornelio). “Se puede cantar en diferentes tiempos” (Preuss). “Canto perteneciente al grupo Himoe [<i>jimuai</i>]” (Bose).
2	51	Jimoki II	0:00	jimoki	Texto 110 (cantor: Cornelio). “Se puede cantar en diferentes tiempos” (Preuss). “Canto perteneciente al clan Himoe [<i>jimuai</i>]” (Bose).
3	16	Eiki (el fin)	0:09	uiki	(Texto 53). “Eike [<i>eiki</i>] se canta en las noches entre los días de la fiesta. Los invitados llevan frutas al ‘dueño de la fiesta’ y cantan preguntando cómo nacieron estas plantas. La respuesta es siempre un mito sobre el origen de las plantas en cuestión.” (Bose).
4	14	Eiki I	0:11	uiki	(Texto 53).
5	15	Eiki II	0:01	uiki	(Texto 53).
6	1	Flautas	0:09	okima	“Pieza de flauta de pan para danza en fiesta okima; 2 flautas” (Preuss). “Pieza de flautas para danzar. Solo danza la pareja que toca las flautas” (Bose)
7	17	Ñaiakino	0:28	uiki	“Nyaikino [<i>ñaiakino</i>] = la palabra que uno canta. Se canta en el baile de juego de la pelota” (Bose).
8	18	Iduiki	0:19	uiki	Texto 58. “Se canta en el baile de juego de la pelota” (Preuss). “Ideike [<i>iduiki</i>] = canto perteneciente a los pueblos de la cabecera. Canto en grupo, los hombres en círculo, las mujeres detrás de ellos” (Bose).
9	4	Okimabe A I	0:09	okima	(Texto 35). “Okimabe = canto de baile de la fiesta okima” (Bose).
10	4	Okimabe A II	0:13	okima	(Texto 35). idem (Bose).
11	4	Okimabe A III	0:12	okima	(Texto 35). idem (Bose).
12	5	Okimabe B	0:09	okima	(Texto 36). idem (Bose).
13	6	Okimabe C	0:13	okima	(Texto 37). idem (Bose).
14		Ifoki	0:04	okima	(Texto 50). “Cabeza [<i>ifoki</i>]” (Preuss). “Con este canto se inicia el ritual, es decir, corresponde a la parte más sagrada de la ceremonia” (nota de los traductores, en Preuss 1994, II:718).
15	23	Ziyue	0:30	juarei	(Texto 81) (cantor: Cornelio). “Fiesta juare [<i>juarei</i>] de fabricación de manguarés” (Preuss).
16	31	Jiruiyiki	0:16	juarei	Texto 84 (cantor: Cornelio). “Hirudyike [<i>jiruiyiki</i>] = canto de hechizo de amor fragante” (Bose)

Nro. fonograma	Nro. Bose	Título	Duración (m:ss)	Fiesta	Notas
17	27	Monifueika jiga	0:39	juarei	Texto 80 (cantor: Cornelio). “Monifueika higa [<i>monifueika jiga</i>] = canción buena” (Bose). “Está hablando del árbol que van a tumbar. Cuando sale el sol, los árboles están llorando” (Oscar Román).
18	26	Hfoki	1:43	juarei	Texto 79 (cantor: Cornelio). “Este es el último canto que se entona al amanecer antes de salir a emprender la fabricación del maguaré” (Preuss). “Ifoke [<i>ifoki</i> ‘cabeza’] = Canto del pájaro dormilón [<i>fakue</i>], que anuncia la llegada del día. Se canta al final de la fiesta antes del alba” (Bose).
19	24	Jomai I	0:03	juarei	(Texto 77) (cantor: Cornelio). “Homai = canto del mico maicero [<i>joma</i>]. Cantado por tres hombres disfrazados de micos después de estar listos los manguarés” (Bose).
20	24	Jomai II	0:20	juarei	Texto 77 (cantor: Cornelio). “Homai = canto del mico maicero [<i>joma</i>]. Cantado por tres hombres disfrazados de micos después de estar listos los manguarés” (Bose).
21	33	Yadibe	0:09	yadiko	(Textos 64-67, 69-74).
22	2	Ñaiakino	0:27	okima	Texto 32. “Se canta cuando traen carne” (Preuss). “Nyaigakino [<i>ñaiakino</i>] = la palabra que se canta. Se canta por los invitados, cuando ellos entran a la fiesta <i>okima</i> cargados con carne de monte, con los regalos que han traído colgados de lanzas largas” (Bose).
23	3	Ñaiakino (cont.)	0:35	okima	Texto 33 (ver nota a fonograma 22).
24	7	Okimabe D	0:30	okima	(Texto 38). “Canto de baile de la fiesta <i>okima</i> ” (Bose).
25	8	Makurika I	0:32	okima	Texto 39. “Canto del manguaré” (Bose).
26	9	Makurika II	0:00	okima	(Textos 40-49). “Canto del manguaré” (Bose).
27	10	Okimabe	0:01	okima	(Textos 40-49).
28	32	Nuiki Yadibe	0:05	yadiko	Texto 63. “nyike dyadibe [<i>nuiki yadibe</i>] = canto del águila [<i>nuiki</i>] en la fiesta de tablón” (Bose).
29	25	Ziiki rodúa	0:05	juarei	Texto 78 (cantor: Cornelio). “Zikrodúa [<i>ziiki rodúa</i>] = canto de la ardilla” (Bose). “ <i>Ziiki</i> es un espíritu, no es ardilla (<i>kikingo</i>)” (Oscar Román).
30		Jigabai		bai	(Texto 98) (cantor: Fructuoso).
31	40	Jigabai	1:08	bai	Texto 97 (cantor: Mauricio).
32	39	Ifue rodúa	2:07	bai	Texto 94 (cantor: Mauricio). “La segunda parte del fonograma contiene una parte de otro canto que se repite en el fonograma 33” (Preuss). “Ifue rodúa [<i>ifue rodúa</i>] = canto de la nutria. Con representación como en cilindro 56” (Bose)
33		Jidima		bai	Texto 96 (cantor: Mauricio)
34	41	Jigabai B	0:09	bai	
35	13	Bitaraki eiki	1:27	uiki	Texto 52. “Eike [<i>eiki</i>] = canto de la fiesta <i>uiki</i> . Bitarake [<i>bitaraki</i>] = colocar las frutas. Se canta al traer frutas” (Bose). “Es <i>eiki</i> proio. Ese <i>uiki</i> habla de todos los árboles que tienen látex (para fabricar la pelota). Después del juego” (Oscar Román).
36	19	Eiki A	0:07	uiki	Texto 53. “Como en fonogramas 3-5” (Bose)
37	20	Iduiki eiki A	0:08	uiki	(Textos 58-60). “Como en fonograma 8” (Bose)

Nro. fonograma	Nro. Bose	Título	Duración (m:ss)	Fiesta	Notas
38		Iduiki B	0:07	uiki	(Textos 58-60).
39	21	Iduiki C	0:04	uiki	Texto 61. “Como en fonograma 8” (Bose)
40	22	Iduiki D	0:00	uiki	(Textos 58-60). “Como en fonograma 8” (Bose)
41		Eiki muinaki	0:32	uiki	Texto 56.
42		Muinaki B	0:00	uiki	(Textos 58-60).
43		Okimabe F		okima	
44	10	Okimabe E, H	0:05	okima	(Textos 40-49).
45	11	Okimabe I	0:10	okima	(Textos 40-49).
46	12	Okimabe K	0:03	okima	(Textos 40-49).
47		Okimabe L	2:01	okima	(Textos 40-49).
48	28	Zibeira A	0:02	juarei	Texto 83 (cantor: Fructuoso).
49	29	Zibeira B	0:38	juarei	(Texto 76) (cantor: Fructuoso). “Este sí es <i>ziyiko</i> ” (Oscar Román).
50	30	Zibeira C	0:07	juarei	Texto 82 (cantor: Fructuoso).
51		Yadibe C		yadiko	
52	34	Yadibe D	0:03	yadiko	(Textos 64-67, 69-74).
53		Yadibe E	0:00	yadiko	
54	35	Yadibe F	0:06	yadiko	Texto 68.
55	38	Etoño rodúa	0:06	bai	Texto 88. “Etonyo rodúa [<i>etoño rodúa</i>] = canto del pájaro carpintero. Con representación del carpintero como en fonograma 56” (Bose).
56	37	Nofaingo rodúa	0:09	bai	Texto 87. “Nofainyo rodúa [<i>nofaiño rodúa</i>] = canto del sapo. Con representación de sapo como tocado de cabeza e imágenes de sapos en trozos de corteza que llevan los bailarines y que se queman al final de la fiesta” (Bose).
57		Yaroka nairai rua	1:18	bai	Texto 106 (cantor: Cornelio). “Se canta antes de la pelea” (Preuss)
58	48	Meni A	0:48	meni	Texto 107. “Meni rodúa = canto de la fiesta <i>meni</i> . Hombres y mujeres bailan por separado en dos largas filas, uno detrás del otro, en una sola fila, dando un paso adelante y atrás” (Bose).
59		Fiesta konugu	0:40		[grabación entre los tama (Tukano occidental)].
60		Osa uhá			[tama]
61		Mi’ha ya’he	1:36		[tama]
62		Mi’ha ya’he	0:09		[tama]
63		Jata I	0:09	juarei	Texto 75.
64		Canto del médico	1:42	juarei	“Se canta al cierre de la carrera” (Preuss).
65		Jata II	0:16	juarei	“Se canta al cierre de la carrera” (Preuss).
66	26	Yakue	2:13	juarei	“Se canta al cierre de la carrera” (Preuss).

<i>Nro. fonograma</i>	<i>Nro. Bose</i>	<i>Título</i>	<i>Duración (m:ss)</i>	<i>Fiesta</i>	<i>Notas</i>
67		Hukumi I	0:06	rafue	“Hukumi = las almas. Danza circular de los hombres” (Bose).
68	50	Hukumi II	0:07	rafue	(Texto 30). “Hukumi = las almas. Danza circular de los hombres” (Bose).
69		Yorai	0:30	yorai	“Discurso cuando alguien de otro pueblo llega” (Preuss). “ <i>Naze fue zomara, naze fue yorai</i> ‘discurso al pie de la puerta’” (Oscar Román).
70		Toque de manguaré	0:00	juarei	“Toque de comer gente” (Preuss). “El único fonograma, por cierto muy dañado, con toques de manguaré, sólo se escuchan dos tonos en una quinta de separación [ya no se escuchan]” (Bose).
71		Meni B		meni	“Meni rodúa = canto de la fiesta <i>meni</i> . Hombres y mujeres bailan por separado en dos largas filas, uno detrás del otro, en una sola fila, dando un paso adelante y atrás” (Bose).
72	49	Jiga yakadua	0:12	meni	Texto 109.
73	36	Juziñamui rua I	0:00	bai	(Texto 86). “Husiniamui ruac” [Juziñamui rua] = canto de Juziñamui. Se baila en círculo por hombres con lanzas” (Bose).
74	36	Juziñamui rua II	0:07	bai	(Texto 86). “Husiniamui ruac” [Juziñamui rua] = canto de Juziñamui. Se baila en círculo por hombres con lanzas” (Bose).
75		Jiira	0:31	jiira	Texto 28. “Oración contra la enfermedad” (Preuss).
76		Muguare	0:00	bai	
77	42	Iduiki	0:07	bai	Texto 99. “Idega = canto de la gente de arriba, del oeste. Bailado por dos hombres con palos con guayas” (Bose).
78	44	Muinaga B	0:03	bai	(Textos 101-102). “Muinaga” = canto de los muinane o canto muinane”. Se canta como fonograma 77” (Bose).
79	43	Iduiki B	0:00	bai	Texto 100. “Idega = canto de la gente de arriba, del oeste. Bailado por dos hombres con lanza sonajera” (Bose).
80	45	Muinaga duraga	0:06	bai	Texto 103. “Muinaga duraga’. Dura = eructo rítmico de la lanza sonajera. Se baila como fonograma 77” (Bose).
81	46	Muinaga duraga B	0:01	bai	Texto 104. “Muinaga duraga’. Dura = eructo rítmico de la lanza sonajera. Se baila como fonograma 77” (Bose).
82	47	Muinaga duraga C	0:04	bai	Texto 105. “Muinaga duraga’. Dura = eructo rítmico de la lanza sonajera. Se baila como fonograma 77” (Bose).

Fonogramas en lengua murui 27:22
Fonogramas en lengua tama: 2:25
Suma: 29:47

De los 82 fonogramas, 4 son de la lengua tama, y 78 de la lengua murui. De los fonogramas murui hay 5 de los que no quedaron digitalizaciones (30, 33, 43, 51, 71). De los restantes 73 fonogramas quedan fragmentos de diferente duración, no todos audibles. Un cilindro de cera grababa aproximadamente dos minutos. O sea que el total de grabaciones que hizo Preuss fue de aproximadamente de 2:45 horas. De este total, los archivos digitalizados recuperaron 43:55 minutos. Sustrayendo los fragmentos en los que habla Preuss (en todos los casos registrando el número del fonograma en lengua alemana) y los fragmentos inaudibles o dañados, restan 29:47 minutos en los que hay grabaciones reconocibles (el 68% de lo digitalizado, y el 19% de lo grabado), de los cuales 2:25 minutos corresponden a grabaciones en lengua tama y 27:22 a grabaciones en lengua murui. La mayoría de los registros en lengua murui fueron grabados de Rosendo (Riazeyue, clan *jeduei*); 10 fueron grabados de Cornelio (Yoetiri, clan *aifuieti*), 4 de Fructuoso (Janamui, clan *yavuyani*) y 3 de Mauricio (Jiaiziyare, clan *yavuyani*).

La Tabla 2 presenta un resumen de las grabaciones murui de Preuss, clasificadas por tipos de fiestas (ver la sección siguiente para una discusión de las grabaciones en el contexto de la vida ceremonial murui).

Tabla 2: Resumen de las grabaciones murui de Preuss

Tipo de fiesta	Traducción	Duración (min:seg)	Número de fonogramas
Cantos de fiestas que todavía se practican			
<i>yadiko</i>	Tablón	0:23	6
<i>okima</i>	Masa de yuca	5:33	18
<i>meni</i>	Fiesta de las almas	1:00	3
<i>uiki</i>	Juego de pelota (adivinanzas <i>eiki</i>)	3:33	13
<i>jimoki</i>	Mico <i>jimoma</i> (<i>yuaki</i>)	1:31	2
<i>juarei</i>	Construcción de manguaré	8:43	15
Cantos de fiestas que no se practican actualmente			
<i>rafue</i>	Funerario	0:13	2
<i>bai</i>	Canibalismo	5:25	17
Otras formas de arte verbal			
<i>jiira</i>	Conjuración	0:31	1
<i>yorai</i>	Invitación de ambil	0:30	1
Sumas:		27:22	78

En el libro de Preuss (Preuss 1923, 631–80; [1923] 1994, II:693-788) se encuentran los textos de 76 cantos. Sin embargo, la correspondencia de esos textos con los fonogramas en los cilindros no es enteramente clara. Por una parte, no todos los textos tienen su correspondiente fonograma, o más de un fonograma puede corresponder a un mismo texto; pero, además, no de todos los fonogramas se puede tener certeza a cuál de los textos corresponde. Una razón de esto es la manera como Preuss llevaba a cabo la toma de los textos de los cantores. Preuss escribe:

A medida que avanzaba el trabajo se iban dando éste y otro tipo de caprichos. Por ejemplo, sólo a duras penas lograba que Rosendo dictara los cantos sin entonarlos primero en el fonógrafo, a lo que él estaba acostumbrado desde un comienzo. Puesto que los rodillos [cilindros] amenazaban

con terminarse antes de lo previsto, debía prescindir de la grabación de melodías idénticas o parecidas.” (Preuss [1923] 1994, I:31)

Preuss solicitaba al cantor que primero le dictara el texto del canto. Luego de eso se hacía el registro sonoro. Bose (1934, 30, mi traducción) lo explica de la siguiente manera:

Ya se ha dicho que los textos recogidos por Preuss, después del dictado del cantante antes de las grabaciones de fonogramas, solo concuerdan con los de los fonogramas en algunos casos. Las desviaciones van a veces tan lejos que ni siquiera una sola palabra del texto dictado puede reconocerse con certeza en el fonograma. Incluso cuando se puede determinar una correspondencia amplia y es posible establecer el texto subyacente, siempre faltan algunas palabras, a veces en el texto, a veces en el fonograma, y la agrupación de palabras en el fonograma es a menudo diferente a la del texto.

Bose solo pudo identificar los textos de 19 de los 58 registros sonoros que trabajó. Nosotros pudimos identificar, en una primera inspección, 14 más, para un total de 33 correspondencias, más 34 correspondencias tentativas (indicadas con paréntesis en la tabla 1) de los 78 registros disponibles.

Miremos ahora estas colecciones en el contexto de la vida ceremonial y del arte verbal de los murui y la gente de centro.

2. La vida ceremonial murui (*rafue*)

La vida ceremonial murui es un tema de alta complejidad y aquí solo esbozaremos algunas características de su repertorio de géneros verbales. En la preparación y ejecución de un baile ritual se despliegan diversas formas de arte verbal: *bakaki* (diálogo ceremonial), *yorai* (discurso monológico de invitación de tabaco), *zomarafue* (discurso de bendición de los alimentos y las bebidas) —por mencionar algunos— además de los diversos repertorios de cantos (*ruaki*) de las por lo menos diez carreras ceremoniales de las que hay documentación. Preuss recogió cantos de siete de ellas, como lo detallaremos enseguida (ver Echeverri 2022, Apéndice 2).

Las cuatro carreras ceremoniales principales, que se siguen practicando hoy, son:

1. *Yadiko*, la carrera más prestigiosa que se baila sobre un tablón y que tiene que ver con el manejo del territorio. Preuss ([1923] 1994, I:178) la describe como “baile ejecutado sobre un tronco que lleva igual nombre”, de la cual grabó seis cantos (fonogramas 21, 28, 51-54; Preuss 1923, 659–66; [1923] 1994, II:746-758).
2. *Zikii*, carrera de cacería que se baila con bastones y que tiene que ver con el manejo de las especies animales del monte firme. Preuss ([1923] 1994, I:178) nombra este ritual como *okima* “fiesta de la yuca y los antepasados”, del cual grabó 18 cantos (fonogramas 6, 9-14, 22-27, 43-47; Preuss 1923, 633–44; [1923] 1994, II:706-719).
3. *Menizai*, carrera de tortuga charapa (*Podocnemis expansa*), que se baila con bastones y tiene que ver con el manejo de las especies acuáticas. Preuss ([1923] 1994, I:211) habla de *meni* “fiesta de captura de las almas”: “durante esta fiesta, los médicos brujos, embriagados por el ambil, agarran en el aire las almas de las víctimas, almas portadoras de enfermedades y de muerte”, de la cual recogió tres cantos (fonogramas 58, 71-72; Preuss 1923, 679–80; [1923] 1994, II:785-787).
4. *Yuaki*, carrera de frutas, la cual tiene cuatro variantes (*muruiiki*, *muinaki*, *jaioki*, *jimoki*), cada una con diferentes pasos, cantos y accesorios, las cuales tienen que ver con el

manejo de las especies vegetales cultivadas y del monte firme. Preuss grabó y transcribió dos cantos de *jimoma* como “canto que se entona en diferentes rituales” (fonogramas 1-2; Preuss 1923, 679-680; 1994, II:787). En la fiesta *yuaki* ‘frutas’ se emplean cantos *eiki* ‘adivanzas’. Preuss recogió 13 cantos de *eiki*, como “cantos de la fiesta *uiki*” (fonogramas 3-5, 35-37, 41; Preuss [1923] 1994, I:178). La fiesta *uiki* ‘fiesta del juego de la pelota’ ya no se practica. Los cantos que Preuss recogió de esta fiesta corresponden a lo que actualmente se denomina como *yuaki*.

Aparte de estos bailes de carrera, existen fiestas que se celebran en circunstancias especiales:

5. *Erai rua* ‘cantos del principio’. Fiesta de inauguración o “pisada” de una maloca nueva. Preuss no recogió cantos de esta fiesta.
6. *Marai* ‘fiesta de nombramiento de un recién nacido, primera regla’. Preuss no recogió cantos de esta fiesta.
7. *Ziyiko*: fiesta de traída de los trozos de madera para un nuevo manguaré. Preuss ([1923] 1994, I:178) llama *juarei* ‘manguaré’ a estos cantos, de los cuales grabó 15 (fonogramas 15-20, 29, 48-50, 63-66, 70; Preuss 1923, 666-70; [1923] 1994, II:758-765).

Los murui celebran una fiesta cuyos cantos están en otra lengua, atribuida a los carijona (aunque en efecto parecen corresponder mejor a una lengua arawak)⁶ y que fue recibida de ellos como una manera de sellar la paz entre los dos grupos (ver Tobón Ocampo 2020):

8. *Riai rua* ‘cantos de carijona’. Preuss no grabó cantos de este baile, pero describió la manera de danzarlos, los cuales “se diferenciaban en algunos aspectos de aquéllos de los uitotos” y señaló que “no estaban al servicio de la religión sino del placer” (Preuss 1994, I:33).

Por último, hay dos fiestas mencionadas por Preuss, que actualmente no se practican:

9. *Ifonako*: fiesta de fin del duelo. Preuss habla de la fiesta *rafue* ‘fiesta de los muertos’ (Preuss [1923] 1994, I:214), como “la fiesta que se celebra por todos los muertos después de varios meses” (Preuss 1923, 632), de la cual grabó dos cantos (fonogramas 67-68; Preuss 1923, 631-33; [1923] 1994, II:694-696).
10. *Bai* ‘fiesta que se celebra después de haber practicado la antropofagia’ (Preuss [1923] 1994, I:178). Eudocio Becerra y Gabriele Petersen de Piñeros, traductores de los textos bilingües de Preuss, traducen *bai* como ‘ritual de la antropofagia’ (Preuss [1923] 1994, II:766). La fiesta *bai* no es aquella en la cual se consumiría la carne de seres humanos, sino de una fiesta para enfriar (*mananaite*) y endulzar (*naimenaite*) --es decir, curar-- el alma de los que fueron consumidos, así como la de aquellos que los consumieron (Oscar Román Jitdutjaaño, com. pers., 2019). Así lo explica Preuss: “Esta fiesta se celebra al regreso de un combate, es decir, después de haber consumido la carne de los vencidos o prisioneros. Incluso, según los tres textos que hablan de la fiesta, es de suponer que exista un considerable espacio de tiempo entre estos dos sucesos” (Preuss [1923] 1994, I:203). Preuss grabó 17 cantos de esta fiesta (fonogramas 30-34, 55-57, 73-74, 76-82).

⁶ Katherine Bolaños y Camilo Robayo, en un estudio de repertorios musicales en la región del noroeste amazónico, han presentado algunas hipótesis sobre la dinámica de contacto entre los grupos Arawak y no Arawak, para respaldar el argumento de que los grupos hablantes de lenguas Arawak tenían un estatus sociocultural dominante que permitirá la permeación de estructuras lingüísticas Arawak en grupos no Arawak. (Ponencia en la XII Conference of the Society for the Anthropology of Lowland South America, 2021)

Además de cantos, Preuss hizo la grabación de una recitación de *yorai*, discurso monológico de invitación de *ambil* y de un *jiira* ‘conjuración’. La grabación del *yorai* (fonograma 69) no fue transcrita por Preuss. *Jiira* se refiere a los conjuros u oraciones para proteger y curar, para maldecir y dañar, para ejercer acción mágica sobre las cosas y las personas. El *jiira* que Preuss grabó y transcribió (fonograma 75; Preuss 1923, 631; 1994, II, 693) es para la curación del dolor de cabeza.⁷

Esto es lo que en lengua murui se llama *rafue* (sobre el polisemantismo del término *rafue* véase Echeverri 2022, 118–19). *Rafue*, en su sentido más público y genérico, significa una sucesión ordenada de rituales realizados por un dueño de baile, que es traducido en el español local como ‘carrera ceremonial’. Preuss emplea el término *rafue* para referirse a todas las fiestas, pero también es el nombre particular de la fiesta de los muertos (cf. 9). Preuss escribe:

Puesto que las fiestas tienen su origen en las palabras del Padre Creador, se nombran como *rafue*, así como las narraciones. Pero *es en especial la fiesta de los muertos la que recibe el nombre de rafue*, mientras que las demás tienen otros nombres” (Preuss 1921, 123, mi traducción, mis cursivas).

En una nota a la traducción de este fragmento (Preuss 1994, I:177), Becerra y Petersen de Piñeros afirman que “En realidad el rito funerario recibe el nombre de *raifua*” (tal vez asociando *rafue* con el verbo *raifode* ‘excavar un hueco’), y traducen el título “Gesang am Fest *rafue*” (Preuss 1923, 632) como “Canto del rito *Raiforabi*”⁸ (Preuss 1994, II:696). Esa “corrección” de los traductores me parece injustificada y oscurece una observación de Preuss sobre el ritual de difuntos como el *rafue* por excelencia. Esto es interesante a la luz de las hipótesis tempranas de Preuss, en su tesis doctoral (Preuss 1894), sobre las diferentes prácticas funerarias de los pueblos de América y Asia como una representación de las diversas formas del ser humano.

Estos son los materiales que se han recuperado de las grabaciones de Preuss de 1914. ¿Qué significan esos materiales más de un siglo después para los descendientes y parientes de aquellos que hicieron esas grabaciones?⁹

3. Volviendo a escuchar: Traducción, repatriación y memoria

Las digitalizaciones de los cilindros de cera grabados por Preuss ya fueron concluidas desde el 2006; sin embargo, permanecen depositadas en archivos que no son de acceso público. Si bien el enorme esfuerzo que se hizo para rescatar y valorizar estas colecciones es muy importante, “estos mismos procesos han convertido al material en un objeto cada vez más exótico y cada vez más de difícil acceso, sobre todo para las poblaciones de donde son originarios”, como lo

⁷ “El rezo 28 [fonograma 75] contiene ideas similares a las de la fiesta *meni*. En una ocasión, Rosendo, que sufría dolores de cabeza, lo recitó sentado en la hamaca y hablaba mientras sostenía un ramillete de ortigas delante de la boca. Se trata más bien de un exorcismo que de un rezo, de ahí que su título sea *jiira* (lo sobrenatural)”. (Preuss 1994, I:213).

⁸ No queda claro por qué los traductores antes afirmaron que el ritual se llamaba *raifua*, y ahora lo denominan *raiforabi*. En 1992 hice el registro de algunos cantos de ese ritual entonados por Vicente Cobete (murui del clan *izikifo*). Incidentalmente, Vicente se refirió con el término *raiforabi* a una cahuana espesa empleada en este baile (Cobete 1992).

⁹ En un censo de los murui de la ciudad de Florencia realizado en 2008 encontramos descendientes de cinco personas registradas por Preuss en su censo de las dos comunidades de la quebrada Niña María (Nieto y Echeverri 2013, 169).

observa Margarita Valdovinos (2017, 227), quien participó en la publicación de un CD con las grabaciones cora y huichol de Preuss en México (Valdovinos, Lira Larios, y Nava López 2013).¹⁰

Antes de referirme a la recepción de estos registros por los hablantes, es necesario abordar las condiciones como fueron recogidas las grabaciones en el marco de la aproximación teórica de Preuss; esto nos llevará a plantear el carácter inter-semiótico del ritual y la música en Amazonia y los asuntos de la traducción y la memoria.

Paulina Alcocer, en sus estudios de la tradición (Wilhelm) humboldtiana en la obra de Preuss, observa que “No se trata tanto de observar el desplazamiento de los métodos y conceptos humboldtianos [...], sino de yuxtaponer los proyectos de Humboldt y Preuss en cuanto totalidades [...]” (Alcocer 2016, 18); es decir, los proyectos de Humboldt y Preuss coinciden en una visión “tridimensional” del lenguaje pero desde puntos de partida diferentes: Humboldt desde problemáticas filosóficas y políticas, y Preuss a partir del estudio de contextos etnográficos concretos y su crítica a los abusos del método comparado (Alcocer 2010). Para ponerlo de manera sucinta, Humboldt concibe tres dimensiones para el estudio del lenguaje: trascendental (el lenguaje), teórico y empírico (las lenguas), y empírico y efímero (el diálogo); Preuss parte, en orden inverso, del estudio etnográfico del ritual y el arte (que correspondería a la dimensión empírica de Humboldt), para, a partir de la comparación, establecer concepciones complejas — un “campo de estudio etnológico” (dimensión teórica) — y llegar a la síntesis de una cultura intelectual — *geistige Kultur* (dimensión trascendental) —.

La compilación de narrativas y cantos de Preuss es sin lugar a duda la colección más extensa y temprana de textos bilingües de lengua murui, realizada además en un tiempo récord. Esta tarea etnográfica de documentación se enmarca en el proyecto etnológico que acabamos de esbozar. Esto explica en parte las condiciones y la manera como fueron recogidos estos materiales. Aparte de las informaciones contenidas en la introducción de su libro, tuvimos acceso a las dos libretas de campo de Preuss que sobrevivieron a la pérdida de sus archivos durante la segunda guerra mundial (Legado Preuss, IAI), marcadas como “Buch III” y “Buch X” (la primera y la última libreta de su trabajo de campo en Niña María), que nos dan a conocer el contexto en el Preuss llevó a cabo estas colecciones.

El Buch III comprende del 19 de enero de 1914, cuando estaba terminando su trabajo en San Agustín, el encuentro con los murui de Niña María el 14 de abril, y las dos primeras semanas allí hasta el 23 de abril. Desde su llegada a Niña María hasta la celebración de un baile que la comunidad estaba preparando (abril 27), Preuss no puede comenzar el trabajo de recopilación de textos que desea, como lo expresa en su libro:

Lo que anhelaba era un continuo trabajo, mañana y tarde, en la recopilación de todo aquello que se conociera en cuanto a narraciones y cantos, para luego, con ayuda del intérprete, traducirlo y analizarlo, objetivo imposible de conseguir en las dos próximas semanas que precedían a la fiesta, con motivo de la cual todo el mundo estaba inquieto y ocupado. (Preuss 1994, I:24)

¹⁰ Lo mismo podría decirse del caso de las grabaciones bora y miraña de Mireille Guyot de los años 1970, digitalizadas en 2018, copias de las cuales fueron entregadas a sus descendientes por María Luísa Lucas, pero esta vez en forma de memorias micro-SD (Lucas 2020).

Las 60 páginas de la libreta de campo en la cual se registran los primeros días de su estadía en Niña María son muy reveladoras. De inmediato, al día siguiente de su llegada y a lo largo de todos esos días, Preuss se enfoca en la lengua y comienza a recopilar listas de palabras y oraciones simples con Pedro (Yoieko, clan *emuei*, 22) y Sergio (Naimekire, clan *faiñuei*, 42) — que llenan 40 páginas de su libreta— con las que comienza a adquirir léxico y a entender la morfología de la lengua. Esto es fundamental en su proyecto. En las primeras grabaciones que realiza, a los cuatro días, tiene dificultades con la traducción, pero no tanto así en la grabación 8, en la que logra avanzar en la transcripción del texto y la interpretación de su traducción (ver imágenes 1 y 2). En estos días lleva a cabo también el censo de las dos comunidades (Niña María A y B, separadas unos pocos kilómetros), que ocupa 7 páginas; aprovecha para hacer dibujos de las pinturas faciales con los que la gente se está preparando para la celebración que se avecina (10 páginas, ver apéndice), y efectúa el registro de los ocho primeros fonogramas en cilindros de cera (2 páginas).

El 18 de abril, cuatro días después de su llegada, Preuss realiza la grabación de los fonogramas 1 a 7 (ver imagen 1), y un día después el fonograma 8 (ver imagen 2), como consta en sus libretas.

Imagen 1. Anotaciones de grabación de fonogramas 1-7 (Legado Preuss, IAI, Buch III, 152, abril 18 de 1914). Reproducido con autorización.

8) Phonogr. Aufnahme & ideike d. 20. 14
 Ball 20, 24 u. el ideike pro Rosendo
 ideike. ; sembruh mit 7; 36
 hōiregā rindāyē gāyēi nemudyēncōvai
 ayon e sembrando que panga gaito
 alle
 hōire rine gāyēi hāi hāi hē
 H gāyēi gāyēi gāyēi gāyēi
 gāyēi, panga aqui d. 20 u. 21.
 rindāyē está sembrando (P. 14)
 j. c. roscar agua e sembrar una mata, d. 1. 20 u. 21)
 estar arado (d. 1. 20 u. 21)
 hamaca. ayon si d. 1. 20 u. 21. Cb.
 ideike me enesta. m. hōire 21, C. 1. 21?

vēnōkehōne pangi apā
 vēnōkegāigē, voy amatar una cosa
 vēnōgāigō sembrona aquí imper.
 rindāyē está sembrando
 dyēno, pongase a roscar la mata, h. 1. 21.
 miināke sembrāhē ct. 2. 21. 22.
 macana i. 2. 21. (M. 12) 21. 22. 23.
 moroco. sp. 2. 21. 22. Fest pelola i. 2. 21.
 mu. 2. 21. ideike d. 2. 21. macana, 2. 21.
 u. h. o yuca d. 1. mata, ~ palo, 2. 21. ~
 palo con ramos d. 2. 21.
 rindāyē sembrar yuca
 hāyē mīkanyāi kai? ahora que trabajo
 hāyēmos?
 Cb. hūsihe rōkai, a sembrar yuca
 hūsihe palo de yuca, 2. 21.
 ōqui la raíz de
 ~ 2. 21. mata, 2. 21. palo, 2. 21. 22. macana
 2. 21. macana: 2. 21. 22. 23.

Imagen 2. Anotaciones de grabación del fonograma 8 (cantor: Rosendo) (Legado Preuss, IAI, Buch III, 169-70, abril 19 de 1914; texto 58, Preuss 1923, 659). Reproducido con autorización.

En su libro, escribe Preuss: “Gracias a las cualidades misteriosas de mi fonógrafo logré convencer a Rosendo y a Cornelio para que grabaran, algunos días antes de la fiesta, cantos y textos, cuya traducción resultó, por lo pronto, incompleta y poco clara” (Preuss 1994, I:25).¹¹

El Buch X (198 páginas) es su última libreta, la cual comprende del 11 de junio al 11 de julio de 1914, y contiene las transcripciones de 6 textos y 5 cantos.¹² Aunque las fechas cubren el período de un mes, la libreta en efecto solo contiene el trabajo de unos 20 días, porque desde principios

¹¹ El caso del fonograma 8 (imagen 2) es interesante. En el Buch III, Preuss interpreta la expresión *rine* como ‘sembrar yuca’, que correspondería al verbo bue *ri-* ‘sembrar’ (par mínimo con *rii-* ‘llegar’). En el libro, Preuss interpreta *rine* como ‘traer’. Petersen de Piñeros y Becerra, en su re-traducción, analizan *ri-ne* como ‘hacer llegar’ (Preuss 1994, 744), y en el vocabulario revisado introducen la palabra *rii-de* ‘llegar’ (Preuss 1994, 889), que no tiene entrada correspondiente en el Wörterbuch de Preuss (cf. Preuss 1923, 744). Esto nos señalaría, por una parte, que los traductores indígenas de Preuss no hablaban exactamente el mismo dialecto del narrador principal, Rosendo, y revisando los vocabularios con Sergio y Pedro es evidente que hay palabras y rasgos fonológicos del bue y del nipode. Por otra parte, nos revela que en la retraducción de los textos hubo interferencias de interpretación a partir del dialecto bue (que es el dialecto que Educio Becerra principalmente hablaba).

¹² Este es el contenido del Buch X: Madyari Buinaima’s *Kampf mit den Zauberwesen*, Cornelio, 11 de junio (texto 9, Preuss 1921, 314ss) [Buch X, 1-39]; Nofuisasinama’s *Entrückung in den Himmel und der gezähmte Blitz* (texto 13, Preuss 1923, 369ss), viene del Buch IX (faltante; el texto de la transcripción comienza en la línea 21) [Buch X, 40-103]; *Der Ehebruch und die Entführung in den Himmel*, Rosendo, 6 de julio (texto 14, Preuss 1923, 403ss.) [Buch X, 104-120]; *Der Totenkopf*, Rosendo, 6 de julio (texto 12, *Der wanderne Schädel*, Preuss 1921, 354ss.) [Buch X, 121-141]; datos censales [Buch X, 141-142]; *Jagdgeschichten*, Rosendo, 8 de julio (texto 21, Preuss 1923, 515ss.) [Buch X, 143-154]; Meni rodúa, Rosendo, 9 de julio (texto 107, Preuss 1923, 678-679) [Buch X, 155-156]; Meni Rodúa, Rosendo, 8 de julio (texto 108, Preuss 1923, 679) [Buch X, 157]; Meni rodúa, Rosendo, 8 de julio (texto 109, Preuss 1923, 679) [Buch X, 158]; *Der Kampf und das Weib*, Rosendo, 9 de julio (texto 22, Preuss 1923, 523ss.) [Buch X, 157-189]; *Fest bai* (Muinaga oder jiga), Rosendo, 10 de julio (texto 101, Preuss 1923, 676-677) [Buch X, 190]; Husiniamue ruac, Rosendo, 11 de julio (texto 86, Preuss 1923, 672) [Buch X, 193-198].

de junio la mayoría de la gente se fue a trabajar caucho y solo quedó Cornelio (cf. Preuss 1994, I:35), con quien trabajó el texto 9 el 11 de junio. El 15 de junio, Preuss emprendió su expedición donde los tama, de la cual regresó el 22 de junio, y, como escribe en su libro: “En Niña María, los trabajos que habían sido interrumpidos se retomaron sin ninguna dificultad y se continuaron *con la rapidez acostumbrada* hasta poco antes de mi partida, el 13 de julio” (Preuss 1994, I:42, mis cursivas). Esto nos permite apreciar el ritmo de trabajo de Preuss con sus informantes: unas diez páginas de transcripción y traducción por día en promedio —que es precisamente lo que se había propuesto: “un continuo trabajo, mañana y tarde, en la recopilación de todo aquello que se conociera en cuanto a narraciones y cantos” (Preuss 1994, I:24). Esta libreta nos revela que Preuss efectuaba la traducción interlineal (en español) junto con la transcripción, lo que le permitía ir perfeccionando su conocimiento del léxico y morfología que ya había iniciado desde temprano con la recopilación de listas de palabras y frases. Posteriormente, Preuss señaló con números con triple subrayado los números de línea con los que los textos quedaron subdivididos en la publicación (ver las marcas de las líneas 1 y 2 en la imagen 3).

Imagen 3. Inicio de la transcripción de Madyari Buinaima's Kampf mit den Zauberwesen (Legado Preuss, IAI, Buch X, 1; texto 9, Preuss 1921, 314). Los círculos señalan el inicio de los fragmentos 1 y 2. Reproducido con autorización.

La preocupación inicial de Preuss es con los textos y con el lenguaje, y menos con los eventos y las prácticas. Las dos primeras semanas luego de su llegada la comunidad estaba ocupada en la

preparación de un baile. El describe en un par de páginas (Preuss 1994, I:28–29) los preparativos y los eventos de la fiesta el 27 y 28 de abril de 1914, y unos días antes hizo unos dibujos con los diseños de las pinturas faciales de 15 hombres y mujeres, que están reproducidas en el apéndice, las cuales no fueron empleados por Preuss en su publicación.

Preuss busca documentar narraciones (*jagai*) y cantos (*ruaki*) que son convertidos en texto, y en el caso de los cantos, quedan adicionalmente los registros sonoros hechos sobre cilindros de cera. Esta noción del *objeto* del canto — sonido y texto — que el trabajo de Preuss privilegia, es fundamental para ubicar lo que puede significar la “repatriación” de estos materiales a la gente, y también el sentido de la *traducción*.

Preuss demuestra claramente que los cantos constituyen un sistema organizado por tipos de fiesta, y dentro de cada fiesta los cantos están organizados secuencialmente. Además, los diferentes tipos de canto son danzados de diferentes maneras y con diferentes accesorios. La gran mayoría de los cantos documentados por Preuss son para ser cantados y danzados en grupo (hombres y mujeres), conducidos por un cantor principal; las mujeres acompañan con voz propia (*aiairiya*), aproximadamente una quinta más alto que los hombres — Preuss no documentó la voz de las mujeres —.¹³ Todas las grabaciones de Preuss, dadas las limitaciones tecnológicas, pero también su foco en los textos, fueron solo con el cantor — lo que en murui se denomina *rua fakade* ‘ensayar canto’ —.

Es aquí donde la noción del canto como objeto sonoro, que puede ser estudiado en sus aspectos de melodía, timbre, tempo, métrica y ritmo, como lo hizo Bose (1934), y objeto textual, que puede ser traducido e interpretado, resulta insuficiente para abordar el carácter “inter-semiótico” — para emplear la expresión de Menezes Bastos — del canto y la música en las tierras bajas de Sur América:

Todo sucede allí como si la música fuera el lugar centrípeta donde convergen, en su diversidad, los canales visuales, olfativos y otros que componen los ritos. A partir de entonces, este lugar se vuelve centrífugo, recomponiendo la diversidad discursiva ritual. (Menezes Bastos 2007, 297, mi traducción)

En nuestro trabajo con el grupo de danza Kai Komuiya Uai (Grupo de danza Kai Komuiya Uai 2019), conformado por jóvenes y mayores cantores de la gente de centro (murui, bora, ocaina, miraña, féeneminaa [muinane]¹⁴), vimos claro que aprender a *cantar* pone en movimiento tres tipos de memoria: una memoria verbal para memorizar el texto de los cantos; una memoria acústica que se guarda en un estrato de mayor duración que la memoria verbal (Carlos Miñana, com. pers., 2019), y una memoria corporal, ligada a las habilidades físicas y motoras para danzar en grupo en la configuración socio-espacio-temporal del baile y la maloca. El texto de los cantos parece ser mucho más susceptible a deriva mnemónica que el *tono* del canto. El *tono* es lo más importante, y solo secundariamente la memoria del texto y de los pasos de danza. Esto tal vez explica que en las audiciones que hicimos con el grupo de danza Kai Komuiya Uai lo que la

¹³ Las grabaciones que no corresponden a cantos grupales son los cilindros 7, 22 y 23 (*ñaiakino* ‘conversa’), 69 (*yorai* ‘recitación de invitación de tabaco’), y 75 (*jira* ‘conjuración’), que son cantos o salmodias monológicos, y los cilindros 6 (flautas) y 70 (manguaré) que son piezas instrumentales.

¹⁴ Empleamos el etnónimo *féeneminaa* en lugar de “muinane”, siguiendo la preferencia de los mismos miembros del grupo (Ancianos del Pueblo Féeneminaa 2016).

gente reconoció fue el tono de los cantos, mucho más que sus textos (que además son difíciles de escuchar, están en otro dialecto, etc.).

Este carácter inter-semiótico de los cantos, centrado en sus características acústicas y motrices, nos lleva al asunto de la traducción, labor que constituía uno de los focos del trabajo de Preuss. Para decirlo de manera simple, las letras de los cantos no son textos que buscan comunicar algo. En muchos casos, se cantan canciones de las que los cantores desconocen el significado de las palabras (como, por ejemplo, los cantos de la fiesta *riai rua* ‘baile de carijona’), o los cantos contienen palabras en otras lenguas, o palabras arcaicas. Pero, además, la interpretación de un canto puede ser susceptible de múltiples interpretaciones de acuerdo con el contexto pragmático de su enunciación. En el trabajo con el grupo Kai Komuiya Uai, donde hicimos la grabación y transcripción de un gran número de cantos del baile *yuaki*, la gente decidió no traducir los cantos, no porque no se pueda, sino porque allí no está el *significado*, o, como lo expresa Menezes Bastos, la *traducción* no debe ser pensada en términos de sinonimia o de reproducción de los mismos significados en los diferentes “sub-sistemas” significantes (voz, danza, pintura facial), pues esos subsistemas constituyen, cada uno, expresiones significantes de significados de otros canales (uno de tales subsistemas serían las pinturas faciales que Preuss esbozó en su libreta, ver apéndice, pero no llegó a emplear en sus análisis). Esto lleva a Menezes Bastos a afirmar: “Todo nos lleva a creer, entonces, que piezas musicales aisladas no parecen tener mucho sentido en la región. [de las tierras bajas de Sur América]” (Menezes Bastos 2007, 299, mi traducción).¹⁵

Margarita Valdovinos se vio enfrentada a similares problemas de traducción en su trabajo con los materiales cora de Preuss en México. Ella escribe:

A través del análisis y el diálogo con los especialistas pude observar que dichas dificultades estaban relacionadas con el modo en el que el material había sido registrado, es decir, fuera del contexto original de su enunciación. Además de estar fuera del contexto ceremonial al que pertenecen los cantos, los especialistas que habían dictado los materiales de Preuss debieron construir versiones abreviadas para adaptarse al contexto en el que debían enunciar los cantos: debían introducir la cara a un cono y pronunciar firmemente sus cantos para que el fonógrafo pudiera registrar la voz y marcar sus vibraciones sobre el soporte de cera de los cilindros. (Valdovinos 2017, 223–24)

Casi de forma idéntica podríamos expresarlo para los materiales murui de Preuss, con el agravante de que los registros que han sobrevivido son fragmentos de fragmentos: prácticamente ningún cilindro contiene la totalidad de lo que fue registrado originalmente por Preuss (calculamos que lo que se ha podido recuperar representa menos del 20% de lo que fue grabado, como lo señalamos arriba).

Estos frágiles objetos — y hasta el presente, todavía de difícil acceso — son los que serían objeto de un eventual proceso de “repatriación”, es decir de devolución a los hablantes de estos documentos sonoros. El asunto de la repatriación de objetos materiales (y particularmente restos

¹⁵ En una vena similar Heurich aborda el sentido de la traducción (en un trabajo sobre cantos apinayé que lleva al límite las dificultades de traducción): “Convertir una narración, un discurso o una canción de una lengua diferente en la propia (o en otra lengua) no es más que el reinicio sistemático de repetidos actos de fracaso (Ciardi). En un análisis reciente de la poesía navajo, por ejemplo, Webster sostiene que ‘no hay dos lenguas que compartan la misma configuración de sonido y sentido’ y que las discusiones sobre la traducción deberían incluir una atención aguda a la ‘muscularidad y fisicalidad del lenguaje’, lo que Harkness llama el ‘nexo fonosónico’ de la voz humana’.” (Heurich 2020, 108, mi traducción)

óseos) ha sido objeto de amplia discusión; no tanto así la repatriación de documentos sonoros. Las experiencias más conocidas son en Australia y África; en Latinoamérica tal vez las únicas dos experiencias documentadas son los archivos cora y huichol recogidos por Preuss en México, que acabamos de mencionar, y la devolución de archivos sonoros recogidos por Mireille Guyot entre los bora en los años 1970 (Lucas 2020). Como lo afirman Nannyonga-Tamusuza y Weintraub, para el caso de Uganda, a diferencia de los objetos materiales,

La música nunca abandonó Uganda; sólo lo hizo el objeto material (el disco o la cinta) que se utilizó para codificar el sonido. Así, lo que se presenta a estas comunidades de origen no es la música per se, sino el medio o vehículo para reproducir esos sonidos que ocurrieron en un tiempo y lugar particular. (Nannyonga-Tamusuza y Weintraub 2012, 207–8, mi traducción)

La grabación no reemplaza algo que fue perdido o sustraído (como si lo puede ser una corona de plumas o restos humanos), sino que más bien posibilita las condiciones para asumir los cantos como objetos que son susceptibles de conservación, interpretación y repetición. En cierta medida el objeto-canto creado por el colector (por ejemplo, Preuss) instaura las condiciones como se supone deber ser asumido por la comunidad de origen. Así, en las experiencias de repatriación se habla entonces de enriquecer los “metadatos” de los archivos a partir del conocimiento de los hablantes, transcribir e interpretar los textos, crear condiciones para su conservación y reproducción y fijar políticas de acceso. En otras palabras, lo que es repatriado es un objeto completamente ajeno a las redes inter-semióticas en las que los cantos y la música circula y es ejecutada e interpretada.

Esto nos lleva a esta pregunta: ¿qué sentido, qué uso pueden tener estos materiales frente a los procesos de revitalización cultural y lingüística? Los mismos indígenas hoy en día son asiduos usuarios de la tecnología y en cualquier baile puede verse un sinnúmero de teléfonos celulares registrando cantos, los cuales son rápidamente circulados en redes sociales y otros medios. En este caso son objetos de memoria de eventos vividos. En el caso de las grabaciones de 1914 nos enfrentamos a un asunto diferente.

Con Oscar Román Jitdutjaaño ‘Enokakuiedo’ (murui nipodimaki, nacido en 1930), quien es un reconocido cantor, y Alicia Sánchez ‘Ñueziyango’ (murui minika, nacida en 1937 y fallecida en 2023), su esposa, hija de dueños de baile, pudimos escuchar, repetidas veces, la totalidad de los registros disponibles. A diferencia de las muy limitadas audiciones con miembros del grupo Kai Komuiya Uai, quienes encontraron estos archivos muy difíciles de escuchar y entender (aparte del *tono*),¹⁶ Enokakuiedo y su esposa pedían colocar las piezas una y otra vez, identificaban los textos, discutían sus significados, planteaban alternativas de traducción, y en ocasiones a Enokakuiedo lo hacían recordar de viejas canciones que habían quedado en el olvido. Alicia escuchaba con temor los cantos del ritual de antropofagia y era capaz de ampliar y complementar los textos de las grabaciones. Todo esto parecería estar muy en línea con un trabajo de documentación y enriquecimiento de los metadatos de los archivos sonoros.

Sin embargo, el asunto central que puede darle sentido a la repatriación de estos objetos tiene que ver con las formas de la memoria; pero con memoria no me estoy refiriendo a recuperar

¹⁶ No obstante, uno de los mayores del grupo, Elicio Zafiama ‘Jifaiyani’ nos dio una pista importante sobre los cantos del ritual de *bai*, muchos de los cuales tratan sobre diferentes especies animales, aves y anfibios. El comentó que esas eran palabras claves para referirse a los diferentes órganos del cuerpo, y mencionó cómo, por ejemplo, el sapo *nofaiño* (*Leptodactylus* sp., sobre el cual trata uno de los cantos, cilindro 56) quería decir el hígado.

hechos o textos del pasado, sino a formas de curación. Las palabras (*uai*) no son mensajes, la palabra tiene agencialidad, tiene espíritu (*energeia*, en términos humboldtianos), así como los objetos. En agosto de 2019, estuvimos en el British Museum con Enokakuiedo y su esposa revisando las colecciones de objetos etnográficos murui y bora recogidos por Eugene Robuchon en 1903 (Echeverri et al. 2023). La actitud de ellos con respecto a estos objetos del pasado es comparable a su actitud con respecto a los archivos sonoros de Preuss. En el caso de la colección etnográfica, su trabajo fue el de observarlos, nombrarlos y discriminarlos, no como signos con los que se puede construir otra representación (diferente o alternativa a la del Museo), sino como sujetos portadores de poderes, que es necesario *procesar*, justamente por medio de la discriminación, así como la yuca venenosa se procesa separando lo venenoso de lo alimenticio. La frase de Enokakuiedo el último día de su visita al Museo Británico es muy significativa “*einamaki raana kioidikue jaa jiyodikue = vi las cosas de los antepasados y me curé*”.

En el caso de los registros sonoros, los cantos del ritual *bai* ‘antropofagia’ fueron un momento revelador. Estos cantos son sin lugar a duda los más “pesados” de todo el material (y representan el 20% de los registros sobrevivientes). Después de escuchar los cantos, leímos (en lengua murui) el texto 85, “Rede am Vorhand des Festes = Recital en la víspera del ritual” de *bai* (Preuss 1923, 670-672; 1994, II:766-771). El texto comienza así:¹⁷

<i>Buineima Kirogi Buineimana riride moomadi</i>	El Padre Buineima devora a las mojarra- <i>buineizai</i>
<i>bakauei kirogidi ñaaide</i>	y los enemigos mojarra están ahí amontonados.
<i>Buineima Refie Buineimana riride moomadi</i>	El Padre Buineima devora a las batatas- <i>buineizai</i>
<i>bakauei refitikodi raaide naiko eromo</i>	y un montón de enemigos batatas yacen dentro de su casa.
<i>Buineima Kiori Buineimana riride moomadi</i>	El Padre Buineima devora a los ñame- <i>buineizai</i>
<i>bakauei kiotikodi raaide</i>	y un montón de enemigos ñames yacen ahí.

El texto continúa mencionando diferentes frutas y peces: sardina, mafafa, *nozoko* (planta medicinal), *tiraka* (planta medicinal), guamilla, caña, uva, totumo...; es decir, los actos de la antropofagia son nombrados, en esta conjuración de inicio, “como comer hortalizas”, en palabras de Enokakuiedo. El ritual no es para comer carne humana, el ritual es para enfriar el alma de las víctimas, para que ellas descansen y no hagan daño a los que han consumido, al transmutar los actos de la antropofagia en consumo de vegetales y pescaditos de quebrada.

Así como los cuerpos de las víctimas fueron desmembrados — rompiendo su estructura orgánica original — ahora yacen, enfriados por la conjuración, en el suelo de la maloca. Esto, de manera bastante paradójica, nos permite una aproximación a las grabaciones de Preuss. De manera análoga, los cantos o fragmentos de cantos fueron desmembrados del organismo al que pertenecías (la “red inter-semiótica” que habla Menezes Bastos) y luego fueron transmutados en otra cosa: en “documentos etnográficos”. Así mismo, el trabajo de la memoria es para enfriar y endulzar a estos despojos, estos objetos sacados, para que su espíritu descansa y en la nueva generación se vuelva alimento y crecimiento.

¹⁷ He seguido la transcripción de la edición de 1994, modificando el verbo *ri-ri-de* (comer.carne-HABITUAL-3SG), que emplearon Petersen de Piñeros y Becerra, por la forma *ri-ri-de* (comer.carne-DUPL-3SG), que es como la tiene Preuss en la edición de 1923. Para la traducción he preferido seguir la versión de Preuss en alemán.

4. Conclusiones

Preuss realizó un trabajo extraordinario de documentación de textos y cantos de la cultura murui en un tiempo récord, que no tiene equivalente con nada de lo que se haya hecho después (para una apreciación de la obra de Preuss en Colombia, ver Pineda Camacho 2013). El libro de Preuss contiene un corpus mitológico extenso en forma bilingüe y una recopilación de cantos que abarca la gran mayoría de las fiestas celebradas por este pueblo, como lo hemos mostrado en §2. Los fonogramas en cilindros de cera son un valor adicional que enriquece esta documentación textual y que a pesar de las circunstancias adversas de la historia todavía podemos escuchar en buena parte. Este texto es un reconocimiento al valor de estos materiales que hasta solo recientemente está disponible.

No obstante, es necesario evaluar las limitaciones de este material sonoro. Como vimos en §1, del total estimado de unas 2:45 horas de grabaciones de Preuss se pudieron digitalizar 43:55 minutos, y de estos son audibles solo 27:22 minutos. Como lo anota Albrecht Wiedmann (en Valdovinos, Lira Larios, y Nava López 2013, 76), curador de la sección de medios del Berliner Phonogramm-Archiv, para el caso de los cilindros cora y huichol, “A pesar del trabajo de edición de audio, la calidad de las grabaciones es, en la mayoría de los casos, inferior a la deseada.” Esto mismo es cierto para los cilindros murui, por lo que la audición de los materiales, además de su fragmentación, es penosa y difícil. Sumado a esto, están las limitaciones de acceso al material digitalizado. Si bien las grabaciones están en línea su acceso sigue restringido.

En §3 me he referido al sesgo textual y objetual de la investigación de Preuss. La metodología de Preuss privilegió en primera instancia el objeto-canto como imagen sonora y textual, y tal vez por la limitación de tiempo no le permitió abordarlo en el conjunto de acciones y canales semánticos del baile.¹⁸ En las dos primeras semanas de su estadía, la comunidad estaba en la preparación de un baile. En su libro Preuss no nos informa cuál tipo de baile fue el que se realizó; sin embargo, en su relación de viaje menciona que se trataba de una fiesta *okima*: “Estaban ocupados con las semanas de preparación para su fiesta *okima*, que celebra la maduración de la yuca, su principal alimento” (Preuss 1920, 108, mi traducción).

Más allá de su valor etnológico o histórico, nos interesa en particular el potencial de estos materiales para los procesos actuales de recuperación cultural y lingüística del pueblo murui y de la gente de centro, en el que los jóvenes han sido los protagonistas y mayores interesados. Este texto es un intento de poner estos materiales en contexto como un paso para hacer disponibles las grabaciones al pueblo de donde son originarias. (Es interesante además saber que existen descendientes directos de grupo con el que trabajó Preuss, viviendo en la ciudad de Florencia, como lo señalamos en la nota 9.) Hay dos caminos posibles. El más obvio, y por el que han tendido la mayor parte de los proyectos de repatriación de archivos sonoros, es el de la documentación. Tal proyecto estaría enfocado en la transcripción, traducción y comentario de las grabaciones con los hablantes actuales, quienes pueden comentar las grabaciones en detalle y clasificar los cantos según los tipos de bailes. Sobre la base de ese trabajo, las grabaciones podrían estar sujetas a análisis y comentarios adicionales desde perspectivas etnológicas y etnomusicológicas y podrían publicarse en CD (o en línea) con informaciones adjuntas, más o

¹⁸ La aproximación teórica de Preuss no ignora la relevancia del ritual y no concibe el arte veral como algo separado de los medios de expresión ritual. En su ponencia “El pensamiento mágico de los cora” (Preuss [1913] 2013), en XVIII Congreso Internacional de Americanistas, plantea lo que muchas décadas más tarde se vino a denominar *agency* (Gell 1998). (Agradezco a Paulina Alcocer por estas observaciones.)

menos como ha sido hecho ya con otros materiales de la serie Historische Klangdokumente (Documentos históricos sonoros) del Berliner Phonogramm-Archiv,¹⁹ en la cual fueron publicadas las grabaciones cora y huichol de Preuss en México.

El otro camino es menos obvio y está relacionado con otras formas de la memoria, menos relacionadas en documentar el pasado y más en dialogar con estos objetos como formas de curación de los traumas del pasado. Al final de §3 he hecho alusión al baile de canibalismo como una especie de metáfora del proyecto extractivo del que Preuss, ineluctablemente, hizo parte. Así como los miembros y órganos de las víctimas eran despedazados y puestos en el contexto de un ritual de otro grupo, estos cantos y textos fueron seccionados y puestos al servicio de un proyecto intelectual, como despojos del canibalismo de la ideología museográfica prusiana, de la cual Preuss fue un heredero. No se trata, en este otro proyecto, de restituir un cuerpo muerto a partir de despojos, sino, como nos lo enseña la recitación introductoria del ritual de *bai*, de enfriar el alma de las víctimas, al mismo tiempo curando el alma de los victimarios.

Reconocimientos

La consulta del legado Preuss en la Biblioteca del Instituto Iberoamericano (IAI) de Berlín fue posible gracias a un premio de investigación Friedrich Wilhelm Bessel de la Fundación Alexander von Humboldt en 2015. Agradezco a Barbara Göbel y Gregor Wolff del IAI por facilitarme el acceso a los archivos de Preuss, y por autorizar la reproducción de las imágenes 1-3, y las contenidas en el apéndice. Agradezco a Ricarda Kopal, curadora del Berliner Phonogramm-Archiv del Museo Etnológico de Berlín, por la autorización de acceso a los archivos sonoros de Preuss, y a Frank Seifart, director del proyecto DoBeS “Una documentación multimedia de las lenguas de la Gente de Centro”, por su mediación para obtenerla. Una versión preliminar de este texto fue presentada en el Simposio internacional “A 100 años de la antropología de Konrad Th. Preuss en Colombia” (agosto de 2019), organizado por Roberto Pineda Camacho, Paulina Alcocer y Oscar Iván García. Agradezco a los organizadores y participantes de ese simposio por sus comentarios, críticas y observaciones que han contribuido a mejorarlo.

¹⁹ <https://www.discogs.com/es/label/315422-Historische-Klangdokumente>

Apéndice. Pinturas faciales dibujadas por Preuss

(Legado Preuss, IAI, Buch III, 131-134, 140-145, abril 17 y 18 de 1914)

Telésforo (14), tribu nirafo

tribu yavuyani

niño (6 años), tribu yavuyani

jidorope [pintura negra], tribu yayuvani

tribu aifuieí

Alejandro

[hermano de] Alejandro, tribu aifuieí

Felipe, esposo de Kumesinda [Gumersinda]

Archivos

“Legado Preuss, Konrad Theodor (1869-1938)”. Ibero-Amerikanisches Institut (IAI) Preußlicher Kulturbesitz: Colecciones especiales. 1914.

“Preuss Kolumbien Walzensammlung”. Staatliche Museen zu Berlin: SMB-digital Online collections database, Preußischer Kulturbesitz. Ident.Nr. VII WS 243. 1919.

Referencias bibliográficas

- Alcocer, Paulina. 2010. “La forma interna, la metáfora de organismo y la tridimensionalidad de los medios de expresión ritual”. En *Las artes del ritual. Nuevas perspectivas para la antropología del arte desde el occidente de México*, editado por Elizabeth Araiza, 297–314. Zamora: El Colegio de Michoacán.
- . 2016. “Konrad Theodor Preuss y la tradición humboldtiana”. México: Ph.D. Dissertation, UAM, Unidad Cuajimalpa, División de Ciencias Sociales y Humanidades. <http://ilitia.cua.uam.mx:8080/jspui/handle/123456789/929>.
- Ancianos del Pueblo Fééneminaa. 2016. *Fééne fíivo játyime iyáachimihai jíinije –Territorio primordial de vida de la descendencia del Centro: Memorias del territorio del Pueblo Fééneminaa Gente de Centro*. Editado por Juan Alvaro Echeverri. Puerto Santander (Amazonas): Comunidad Chukiki, Resguardo Predio Putumayo; Comunidad de Villa Azul, Resguardo Nonuya de Villa Azul. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780583>.
- Aristotle. 1886. *The Rhetoric of Aristotle, Translated with an Analysis and Critical Notes*. Traducido por J. E. C. Welldon. London: Macmillan.
- Bose, Fritz. 1934. “Die Musik der Uitoto”. Berlin: Tesis doctoral, Friedrich-Wilhelms-Universität.
- . 1953. *Musikalische Völkerkunde*. Zurich, Switzerland: Atlantis.
- Cobete, Vicente. 1992. “Eera rua = Canción de luto”. Archivo Digital de las Lenguas Indígenas de la Amazonia. 1992. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/82786>.
- Echeverri, Juan Alvaro. 2014. “La suerte de Robuchon”. En *El paraíso del diablo: Roger Casement y el informe del Putumayo un siglo después*, editado por Carlos Páramo Bonilla, Roberto Pineda Camacho, y Claudia Steiner, 233–51. Bogotá: Editorial Universidad de los Andes. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780606>.
- . 2022. *La gente del centro del mundo: Curación de la historia en una sociedad amazónica*. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6800358>.
- . 2023. “Una aproximación al arte verbal de la Gente de centro (Amazonia colombiana)”. En *Uma antropologia da práxis: homenagem a Jean Langdon*, editado por Sônia Weidner Maluf, Eliana Elisabeth Diehl, y Juana Valentina Nieto Moreno, 424–55. Florianópolis: Editora da UFSC. https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/245230/Uma_antropologia_da_praxis-Ebook-20mar23.pdf.
- Echeverri, Juan Alvaro, Oscar Román Jitdutjaaño, Alicia Sánchez de Román, y Ana Maytik Avirama Pabón. 2023. “‘Vi las cosas de mis antepasados y me curé’: Violencia y memoria en una colección etnográfica del Museo Británico”. En *Más allá del conflicto armado: Memorias, cuerpos y violencias en Perú y Colombia*, editado por Diana Gómez Correal, Silvia Romio, y Marco Alejandro Tobón Ocampo, 123–60. Bogotá y Lima:

- Universidad de Los Andes-CIDER; Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8357275>.
- Fürniß, Susanne. 2007. “Book Review: Susanne Ziegler, Die Wachsylinder des Berliner Phonogramm-Archivs. Berlin: Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, 2006”. *Cahiers d’ethnomusicologie*, núm. 20: 310–14.
- Gasché, Jorge. 2009. “La sociedad de la ‘Gente del centro’”. En *A multimedia documentation of the languages of the People of the Center*. Nijmegen: DOBES-MPI.
https://archive.mpi.nl/tla/islandora/object/tla%3A1839_00_0000_0000_000F_59EC_2.
- Gell, Alfred. 1998. *Art and Agency: An Anthropological Theory*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198280132.001.0001>.
- Grupo de danza Kai Komuiya Uai. 2019. *Memorias del proyecto Ruakido komeki jiyode iemo iyaziki uiñoga: Con las canciones se alivia el corazón y se cuida el territorio de vida*. Editado por Juan Alvaro Echeverri. Leticia: Instituto Imani, Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia (informe final de proyecto de extensión solidaria).
<http://doi.org/10.5281/zenodo.3755151>.
- Heurich, Guilherme Orlandini. 2020. “Broken words, furious wasps. How should we translate the sonic materiality of Araweté ritual singing?” *Journal de la Société des américanistes* 106 (1): 105–26. <https://journals.openedition.org/jsa/18302>.
- Hymes, Dell. 1965. “Some North Pacific Coast Poems: A Problem in Anthropological Philology”. *American Anthropologist* 67: 316–41.
- . 1977. “Discovering Oral Performance and Measured Verse in American Indian Narrative”. *New Literary History* 8 (431–457).
- . 1981. *In Vain I Tried to Tell You”: Essays in Native American Ethnopoetics*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Lucas, Maria Luísa. 2020. “Digitalization, Return, and Circulation of Sound Recordings among the Bora in the Colombian Amazon”. *Journal de La Société Des Américanistes* 106 (2): 151–76. <https://doi.org/10.4000/jsa.18640>.
- Menezes Bastos, Rafael José de. 2007. “Música nas sociedades indígenas das terras baixas da América do Sul: Estado da arte”. *Mana* 13 (2): 293–316. <https://doi.org/10.1590/S0104-93132007000200001>.
- Nannyonga-Tamusuza, Sylvia, y Andrew N. Weintraub. 2012. “The Audible Future: Reimagining the Role of Sound Archives and Sound Repatriation in Uganda”. *Ethnomusicology* 56 (2): 206–33. <https://doi.org/10.5406/ethnomusicology.56.2.0206>.
- Nieto, Julio César, y Juan Alvaro Echeverri. 2013. “‘Si esto fuera una maloca de por allá, pues fuera otra historia’: La comunidad uitoto de Florencia, Caquetá”. En *Un río de saber: Investigaciones desde la Amazonia colombiana*, editado por José Carlos Suárez Alvarez y Carlos Gilberto Zárate Botía, 159–86. Leticia: Universidad Nacional de Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/56807>.
- Pineda Camacho, Roberto. 2013. “Konrad Th. Preuss, ‘etnógrafo del alma’ y de la vida social”. *Boletín de Historia y Antigüedades* 100 (857): 377–415.
- Preuss, Konrad Theodor. 1894. *Die Begräbnisarten der Amerikaner und Nordostasiaten*. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde, von der philosophischen Fakultät der Albertus-Universität. Königsberg: Hartungsche Buchdruckerei.
https://archive.org/details/bub_gb_aIotAAAAYAAJ.

- . 1920. “Bericht über meine archäologischen und ethnologischen Forschungsreisen in Kolumbien”. *Zeitschrift für Ethnologie* 52/53 (2/3): 89–128.
<http://www.jstor.org/stable/23031745>.
- . 1921. *Religion und Mythologie der Uitoto: Textaufnahmen und Beobachtungen bei einem Indianerstamm in Kolumbien, Südamerika. Erster Band: Einführung un Texte (erste Hälfte)*. Quellen der Religions-Geschichte, n 10. Göttingen & Leipzig: Vandenhoeck & Ruprecht, J.C. Hinrichs.
- . 1923. *Religion und Mythologie der Uitoto: Textaufnahmen und Beobachtungen bei einem Indianerstamm in Kolumbien, Südamerika. Zweiter Band: Texte (zweite Hälfte) und Wörterbuch*. Quellen der Religions-Geschichte, n 11. Göttingen & Leipzig: Vandenhoeck & Ruprecht, J.C. Hinrichs.
- . (1923) 1994. *Religión y mitología de los uitotos: recopilación de textos y observaciones efectuados en una tribu indígena de Colombia, Suramerica*. Traducido por Gabriele Petersen de Piñeros, Eudocio Becerra, y Ricardo Castañeda Nieto. 2 vols. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia.
<https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/3113>.
- . 2009. “Colección K. T. Preuss”. En *A Multimedia Documentation of the Languages of the People of the Center*, editado por Frank Seifart, Jorge Gasché, Doris Fagua, y Juan Alvaro Echeverri. Nijmegen: DOBES-MPI. <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-6F17-C>.
- . (1913) 2013. “El pensamiento mágico de los cora”. En *Fiesta, literatura y magia en el Nayarit: Ensayos sobre coras, huicholes y mexicanos en Konrad Theodor Preuss*, editado por Jesús Jauregui y Johannes Neurath, traducido por Olivia Kindl y Johannes Neurath, 327–32. México: Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, Instituto nacional indigenista. <https://books.openedition.org/cemca/2246#ftn1>.
- Robuchon, Eugène. (1907) 2010. *En el Putumayo y sus afluentes*. Editado por Juan Alvaro Echeverri. Segunda edición con una introducción, Nuevos materiales y Notas. Popayán (Colombia): Biblioteca del Gran Cauca. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3780585>.
- Tobón Ocampo, Marco Alejandro. 2020. “Memoria y curación de la guerra. El baile Carijona de los Murui-Muinai. Una perspectiva carijona”. *Mundo Amazónico* 11 (1): 80–105.
<https://doi.org/10.15446/ma.v11n1.83018>.
- Valdovinos, Margarita. 2017. “Cilindros de cera en la Sierra Madre Occidental: el diálogo en la retribución de los archivos sonoros de K. Th. Preuss a los náayeri del Occidente de México”. *Música em Contexto: Revista do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade de Brasília* 1: 219–35.
<http://ojs.bce.unb.br/index.php/Musica/article/view/27946>.
- Valdovinos, Margarita, Regina Lira Larios, y Fernando Nava López. 2013. *Walzenaufnahmen der Cora and Huichol aus Mexiko 1905-1907 = Grabaciones en cilindros de cera de los coras y los huicholes de México*. Historische Klangdokumente 9. Berlin: Staatliche Museen zu Berlin, Ibero-Amerikanisches Institut; México: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Educación Pública de México.
- Ziegler, Susanne. 2006. *Die Wachsylinder des Berliner Phonogramm-Archivs*. Berlin: Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz.